
Visão geral do plano

Um Plano de Gestão de Dados criado usando DMPTool

Título: Presença das universidades públicas estaduais paulistas na produção científica e tecnológica da UFABC, UFSCar e UNIFESP

Criador: Denilson de Oliveira Sarvo

Afiliação: Universidade Federal de São Carlos (ufscar.br)

Financiador: Digital Curation Centre (dcc.ac.uk)

Modelo: Digital Curation Centre

Resumo do projeto:

Esta pesquisa investiga a presença das universidades públicas estaduais paulistas na produção científica e tecnológica das universidades federais localizadas no Estado de São Paulo: Universidade Federal do ABC (UFABC), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). A pesquisa é apoiada em um estudo bibliométrico, investigando registros da produção científica, publicados no período de 2017-2020, informados nos Currículo Lattes de docentes que atuam na pós-graduação das universidades públicas federais paulistas. Foram obtidos como resultados um conjunto de registros da produção científica e tecnológica, obtidos por meio da ferramenta SyncLattes; um filtro de importação de arquivos no formato .XML para o software VantagePoint e indicadores bibliométricos e de rede sobre a presença das universidades públicas estaduais paulistas na produção das universidades federais investigadas.

Data de início: 03-07-2019

Data final: 03-07-2023

Última modificação: 05-19-2022

Presença das universidades públicas estaduais paulistas na produção científica e tecnológica da UFABC, UFSCar e UNIFESP

Data Collection

What data will you collect or create?

Serão coletados dados provenientes do Currículo Lattes dos docentes que atuam na pós-graduação da UFABC, UFSCar e UNIFESP.

Os dados serão extraídos a partir da ferramenta SyncLattes, retornando como resultados da pesquisa registros da produção científica (formato .CSV) e as páginas com os metadados dos Currículos Lattes (formato .XML).

Os dados serão importados e tratados no software VantagePoint, sendo gerados bases de informação com os registros importados (formato .VPT). Software de análise de rede serão empregados, sendo obtidos arquivos nas extensões correspondentes (.GDF, .Gephi etc).

How will the data be collected or created?

Os dados serão coletados a partir da relação de ID Lattes dos docentes que atuam na pós-graduação da UFABC, UFSCar e UNIFESP, requisito para a extração de dados a partir da ferramenta SyncLattes.

Documentation and Metadata

What documentation and metadata will accompany the data?

Os dados coletados já são disponibilizados com os metadados. O uso da ferramenta SyncLattes é tratado em publicação já disponível. A ferramenta VantagePoint apresenta manual de uso. Para a importação dos dados foi necessário o uso de um filtro de importação, que serão disponibilizados junto com os dados em formato .config e .csv. O processo de tratamento e análise de dados estão previstos em publicações sobre a pesquisa.

Ethics and Legal Compliance

How will you manage any ethical issues?

Serão divulgadas dados e informações que estão disponibilizadas em fontes públicas, não sendo publicados dados críticos e sensíveis.

How will you manage copyright and Intellectual Property Rights (IP/IPR) issues?

Os dados serão obtidos por meio de fontes públicas, não sendo apresentados questões legais quanto ao uso e disponibilização. Para o depósito dos dados é prevista a aplicação de licenças de uso, como as Creative Commons.

Storage and Backup

How will the data be stored and backed up during the research?

Durante a realização da pesquisa, os dados ficarão armazenados em servidores de uso exclusivo do grupo NIT/Materiais da UFSCar e armazenado em serviços de armazenameto em nuvem.

How will you manage access and security?

O acesso aos dados de pesquisas estão restritos a pesquisadores vinculados no grupo de pesquisa NIT/Materiais da UFSCar.

Selection and Preservation

Which data are of long-term value and should be retained, shared, and/or preserved?

Serão preservados a longo prazo os dados brutos e os resultantes das etapas de tratamento e enriquecimento de dados, utilizados para a obtenção dos indicadores propostos, com valor agregado e que apoiam as publicações relacionadas à pesquisa.

What is the long-term preservation plan for the dataset?

Os dados serão preservados em armazenamento local, no âmbito do grupo de estudo NIT/Materiais, e os dados relacionados à publicações serão disponibilizados em Repositórios de Dados públicos.

Data Sharing

How will you share the data?

Os dados serão disponibilizados em repositórios digitais de acesso público

Are any restrictions on data sharing required?

Não há restrições de acesso.

Responsibilities and Resources

Who will be responsible for data management?

O gerenciamento dos dados será feito pelo pesquisador responsável pela pesquisa e elaboração do PGD.

What resources will you require to deliver your plan?

Foram utilizados softwares para extração de dados: a SyncLattes, ferramenta com acesso controlado aos pesquisadores vinculados ao grupo do NIT/Materiais da UFSCar; uso do software proprietário VantagePoint, possível a partir do vínculo do pesquisador no grupo NIT/Materiais da UFSCar; e uso de outros softwares de acesso aberto, voltados à tratamento e análise de dados, como os softwares de análise de redes. Foi utilizado recursos de armazenamento locais e em nuvem para a gestão do ciclo de vida dos dados.

Resultados de pesquisa planejados

Text - "Filtro para a importação de arquivos XML do Currículo Lattes para o VantagePoint"

O *VantagePoint* utiliza para a importação de registros um arquivo de configuração denominado *Importer Filter*, que consiste no filtro de importação no qual é delimitado a estrutura do registro a ser interpretado pelo *software*. Para o desenvolvimento desta pesquisa, um filtro de importação para os arquivos XML provenientes do Currículo Lattes foi elaborado, considerando o documento XSD disponibilizado pelo CNPq, que contém os campos e definições do *XML Schema* utilizados pelo Currículo Lattes. A partir da análise e seleção de metadados, foram previstas para a importação 15 categorias de informações que contém 72 campos de metadados do Currículo Lattes, os campos que compõem o filtro de importação são apresentadas na documentação que acompanha o dataset.

Detalhes de resultados de pesquisa planejados

Título	Tipo	Data de lançamento prevista	Nível de acesso inicial	Repositório (s) pretendido (s)	Tamanho de arquivo previsto	Licença	Padrão (s) de metadados	Pode conter dados confidenciais?	Pode conter PII?
Filtro para a importação de arquivos XML do Curríc ...	Text	2022-05-19	Open	Zenodo	1 MB	Creative Commons Zero v1.0 Universal	nada especificado	No	No